

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 2

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING
№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ilkhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанова Ф. М., Улашова О. Й. ЎЗГАРИШЛИК ТУРЛАРИНИ СУЎҚИЛИШИДА СУЎҚИЛИШНИ БУЎСАДАН ҚИЎҚИЛИШИ ЎЗГАРИШИНИ СУЎҚИЛИШИНИ СУЎҚИЛИШИНИ СУЎҚИЛИШИНИ СУЎҚИЛИШИНИ.....5
2. Begmatov I.A., Abdujabborov Abdulkhamid THE IMPORTANCE OF LAND RECLAMATION IN SOLVING THE FOOD PROGRAM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.....10
3. Муратов А. А.Р. АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....15
4. Мукаррамов Аслон, Авлиякулов Мирзоолим БЕДАННИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....22
5. Botirov Shavkat Choriyevich YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH.....26
6. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH.....31
7. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O'ZGARISHIDA RESURSTEJAMKOR SUG'ORISH USULINING O'RNI.....35
8. Бозоров Холмурод Махмудович, Халиков Баходир Мейликович АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ҒЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.....39
9. Atajanov A. U. SUV XO'JALIGI ISHLARINI MECHANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI.....45
10. Тлегенова Гулназ Марат қизи, Палуанов Данияр Танирбергенович СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....50
11. Mardiyev Shaxbozjon Husan O'g'li, Urazbayev Ihom Kenesbayevich SUV DAN SAMARALI FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING SAMARADORLIGI.....54

UDK: 691.544:66

А. А.Р. Муратов

т.ф.н. доцент, «Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти» Миллий тадқиқот университети
E-mail: ashirbek55@mail.ru;

АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12668500>

АННОТАЦИЯ

Янги қурилиш материалларни яратиш, ананвийларини эса, чиқинди снлувчи материаллардан қўшиб таннархини камайтириш йўли билан ишлаб чиқариш самрадорлигини ошириш замон талаби саналади. Мақолада табиатни муҳофаза қилишда чиқиндиларни қайта ишлаш билан қурилиш материалларини модификациялашда қўлланиладиган сунъий тола материалларини олиш янгича усуллари таклиф қилинган. Ананавий материалларни модификациялашдан мақсад қилиб, улар мустаҳкамлигини ошириш, хизмат муддатларини узайтириш, таннархини камайтириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш белгиланган. Бунда табиат ва материаллар экологик тозаллигини таъминлаш, арзон ва хизмат муддатлари узун материаллар ишлаб чиқариш механизминини такомиллаштириш устида илмий-амалий изланишлар олиб бориш долзарб саналади.

Mamlakatimizda mustaqillik sharofati tufayli jamiyat sohalarining modernizatsiyasida siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-ma'rifiy sohalarida tub o'zgarishlar amalga oshirish imkoniyati yaratilmoqda. Qurilish sohasining ustuvor vazifalaridan biri etib aholi soni keskin oshib borishi natijasida ularni uy-joy infratuzilmasi bilan ta'minlash masalasi, sohada muhim islohotlar olib borilishi, uni moddiy texnik bazasini takomillashtirilishi, investitsion dasturlar doirasida ajratilgan mablag'lardan samarali foydalanilishini talab etadi.

Qurilish materiallarini ishlab chiqarishda sanoat va qishloq xo'jaligi ikkilamchi resurslarni ishlatish jarayoni katta miqdorda energiya va xom ashyo zaxiralarini tejashga olib keladi. Ikkilamchi resurslarni foydalanishga yo'naltirish uchun ekologik, iqtisodiy va texnik talablarga javob berish kerak. Shu sababli, ularning tarkibi, hosil bo'lish ko'lami, ekologik tozaligi bo'yicha tasniflanish masalalari dolzarb hisoblanmoqda.

Sanoat chiqindilaridan foydalanib qurilish materiallari ishlab chiqarish atrof-muhitning ifloslanishi muammosini hal yetishga ko'maklashadi va chiqindilar bilan band bo'lgan foydali yer maydonlarini kengaytirilishga imkoniyat yaratiladi.

Zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarishni takomillashtirish maqsadida ko'plab yangi loyihalar hayotga tatbiq etilib, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va rekonstruktsiya qilish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda, chet el texnologiyalarini va investorlarni jalb qilish orqali joylarda korxonalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Buning natijasida tizimda gazobeton va

ko‘pikbeton, sendvich panellar, polistirol asosida bezaklovchi panel va uning qismlari, tom yopma materiallari, plastik profil, namga chidamli gipsokarton, quruq qurilish qorishmalari, klinker, portlandtsement va uning turlari, sopol plitkalar, zamonaviy yo‘lak plitalari kabi import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar tayyorlash o‘zlashtirildi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar qurilish ob‘ektlarida keng qo‘llanilib, import sifatida respublikamizga kirib kelayotgan qurilish materiallari import hajmini bir necha barobar kamaytirish imkonini berdi. Hozirgi kunda ham mazkur sohadagi islohotlar davom ettirilishi natijasida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevraldagi «Qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4198-sonli qarori qabul qilinganidan ham ko‘rish mumkin. Mazkur Qaror asosida «O‘zqurilishmateriallari» aktsiyadorlik jamiyati faoliyati tugatilib, «O‘zsanoatqurilishmateriallari» uyushmasi tashkil etildi va alohida vazifa-funktsiyalar belgilab berildi.

Asbest - eng nozik egiluvchan tolalarga bo‘linish qobiliyatiga ega bo‘lgan tolali minerallar guruhi. Asbest atamasi mineralning nomi emas. Asbest (yunoncha “buzilmas”, morfologik atama) - minerallar yoki nozik tolali strukturaning mineral navlari deb ataladi. Bularga birinchi navbatda xrizotil asbest (bir turdagi serpantin) kiradi. Kamroq tarqalgan amfibol-asbest (tremolit-aktinolit guruhining minerallari).

Boshqa nomlanishi (sinonimlar): Xrizolit, Xrizotil-asbest Xrizotil-asbest tolalarining har biri naychaga o‘ralgan barg bo‘lib, qatlamdagi kimyoviy bog‘lanish xususiyatlarini (ya’ni, vodorod kuchidagi farqlarni) egilishiga olib keladi va kovalent aloqalar). Elektron mikroskop ostida xrizotil asbestning elementar tolalarining kesmalari tashqi diametri 26 nm va ichki diametri 13 nm bo‘lgan quvurli tuzilishga ega va devor qalinligi 6,5 nm.

Deformatsiyalanmagan tolalarning mustahkamligi 3 - 3,3 GPa, uzunligi millimetrdan 50 mm gacha, ba’zan esa ko‘proq. Amfibol-asbest amfibol guruhlari minerallari bilan ifodalanadi; xrizotil asbestdan farqli o‘laroq, ular kislotalarda kam eriydi yoki erimaydi. Ulardan eng muhimlari minerallar: krosidolit, antofillit, amosit, rejikit va rodusit, cheklangan foydalanish - tremolit, aktinolit. Amfibol-asbest yuqori kislotaga chidamliligi va issiqlikka chidamliligiga ega.

Asbestning asosiy afzalliklari uning yong‘inga chidamliligi va moslashuvchanligidir. Ma’lumki, Pyotr I ga asbestdan tikilgan dasturxon sovg‘a qilingan, uni olovga tashlash orqali tozalash mumkin edi. Ushbu materialning asosiy kamchiliklari shundaki, u kanserogendir va o‘pka kasalliklarining rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Asbest tolasidan filtrlar, brezentlar, himoya kiyimlari (o‘t o‘chiruvchilar uchun), qog‘oz, karton, asbest-sement qurilish materiallari va boshqalar tayyorlanadi.

Azbest mineralining xususiyatlari

1	Rangi	Oq, kulrang, to‘q, kulrang-ko‘k (xrizotil-asbest sariq, bronza) Ipak porlashi
2	Shaffofligi	Shaffof emas
3	Izolyatsiya shakli	Tolali agregatlar
4	taksonomiyasi bo‘yicha sinflar	Silikatlar

Serpantinlar buklanagan, o‘ralgan yoki kavisli tolalarni hosil qiladi va odatda sog‘liq uchun kamroq xavf tug‘diradi. Amfibollar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ignaga o‘xshash tolalarga ega - bu tuzilmalarning mo‘rtligi tufayli ular zarrachalarni hosil qiladi, ularning inhalatsiyasi kanserogen omil hisoblanadi.

Respublikamizda sanoat chiqindilarini qayta ishlashdan olingan ikkilamchi to‘ldiruvchilar eng ko‘p ishlatilayotgan soxa bu qurilishi soxasi bo‘lib qolayapti. Chunki ushbu soxa yacheykali betonlar, devorbop buyumlar ishlab chiqarish uchun arzon xom ashyolarga bo‘lgan extiyoji bunga sababchi bo‘lib qolmoqda. Fuqaro qurilishi ob‘ektlarida sanoat chiqindilarini qayta ishlashdan olingan ikkilamchi to‘ldiruvchilar asosan devorbop materiallarning ayrim fizik-mexanik xossalarini yaxshilashga, xususan, ularning issiqlik izolyatsiyasi va olovga turg‘unligi xossalarini oshirish maqsadida ishlatilmoqda. Sanoat chiqindilari asosida qurilish buyumlari ishlab chiqarishni yo‘lga

qo'yish mini sexlarda, soddaroq texnologik liniyalarda va texnogen chiqindilar xosil qiluvchi korxonalarini xududi yoki uning yaqinida tayyorlanishi xam mumkindir.

1 - rasm Azbest mineralining foto lavxasi

Sanoat chiqindisi asosidagi asbestotsement ustida olib borilgan tadqiqotlarimiz va ilg'or xorijiy tajriba. shundan dalolat beradiki, dispers armaturalangan gazobeton bloklari va nimquruq usulda presslab tayyorlangan devorbop materiallar xozirda an'anaviy ishlatiladigan devorbop materiallardan jiddiy farq qiladi va ushbu farqni turli maqsadlardagi devorbop buyumlarni tayyorlashda e'tiborga olish lozim. Olingan tadqiqotlar natijalarini ishlab chiqarishga keng joriy qilish uchun devorbop buyumlarga ko'rsatiluvchi talablarni keltirib o'tamiz.

«IMPERIUM GOLD» MCHJ turli miqdorlarda chiqindi qo'shib dispers armaturalangan fibrashifer ishlab chiqarildi. Ushbu fibrashiferlarning laboratoriya sharoitida tayyorlangan fibrashifer namunalari bilan issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlari taqqoslandi.

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, qo'shimchasiz tayyorlangan nazorat namunasiga nisbatan azbestsement chiqindisi qo'shilgan namunalarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti va termik qarshiligi yaxshilangan. Bunda 5;7 va 9 foiz chiqindi qo'shilgan namunalarning xossalari davlat standarti talablarini to'liq qondira olishi aniqlandi. Xususan, tadqiqot qilinayotgan gazobetonlar markasi D600 ekanligi va standartda issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti qumli to'ldiruvchilar asosida tayyorlangan gazobeton uchun 0,14 va kul asosidagi azbestsemen uchun 0,13 ekanligi belgilab berilgan. Yuqoridagi jadvalda ko'rsatilganlarni e'tiborga olib, laboratoriya sharoitida 9 foiz chiqindi qo'shilgan namuna eng yaxshi ko'rsatkichni ko'rsatgan bo'lsa, zavod sharoitida tayyorlangan 7 foiz chiqindi qo'shilgan namuna xam eng yaxshi ko'rsatkichni ko'rsatgan.

Tahlil qilingan ma'lumotlar asosida sanoat chiqindisini gazobeton tarkibiga mikrofibra sifatida kiritishda quyidagi texnologik uskunalarni texnologik jarayonga kiritish samarali usul deb topdim. Xususan, xo'l asbestotsement chiqindisini qorishtirgichga miqdorlab solish uchun shnekli dozator, dozatorga chiqindini yetkazish uchun tishli lentali konveyer va chiqindi solish uchun bunkerni tanlab, bu uskunalardan foydalanish eng optimal variant deb hisobladim.

Laboratoriya va korxonada tayyorlangan fibrazbestsement namunalarning issiqlik o'tkazuvchanlik va termik qarshilik ko'rsatkichlari

1-jadval

№	Maxsulot turi	Qo'shilgan qo'shimcha nomi va foizi	Issiqlik o'tkazuvchanlik, [W/(m·K)]	Termik qarshilik, [m ² ·K/W]	Issiqlik o'tkazuvchanlik, [W/(m·K)]	Termik qarshilik [m ² ·K/W]
			Laboratoriya sharoitida tayyorlangan		Ishlab chiqarish korxonasida tayyorlangan	
1.	Shifer	ShCh 15%	0.44	0.96	0.52	0.74
2.	Shifer	ShCh 20%	0.57	0.65	0.97	0.65

Qo'shma shtatlardagi xrizotil asbestning ulushi mamlakat qurilish tuzilmalarida mavjud bo'lgan barcha asbestlarning 95% ni tashkil qiladi.

Evropada va butun dunyoda so'nggi yillarda asbest iste'moli tez pasayib bormoqda. 1997-yil 1-yanvarda Fransiyada amfibol asbestidan foydalanish taqiqlangan. 2005-yil yanvar oyidan boshlab Yevropa Ittifoqida asbestdan foydalanish butunlay taqiqlangan. 2018-yilda Kanadada asbest ham taqiqlangan edi. Kanada asbestdan tayyorlangan mahsulotlarni import qilish, sotish, ishlab chiqarish, savdosi yoki undan foydalanishni noqonuniy qildi. Umuman olganda, dunyoning 67 mamlakati asbestning barcha turlaridan foydalanishni to'liq yoki qisman taqiqlagan.

Uning ishlatilishi bilan qurilgan binolarda amfibol-asbestning ta'siri ushbu binoda bo'lgan, u erda ishlaydigan yoki yashaydigan barcha odamlarga ta'sir qilishi mumkin.

Rossiyada tasdiqlangan ro'yxatga ko'ra, xrizotil asbestni o'z ichiga olgan uch ming turdagi mahsulotlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Shu bilan birga, turar-joy binolarida hosil bo'ladigan asbest changining xavfi tufayli asbest o'z ichiga olgan materiallardan foydalanish taqiqlanadi yoki ruxsat etiladi, bu esa binolarga changning kirib kelishini izolyatsiya qilishni ta'minlaydi.

Rossiyada asbest changining ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiyasi, shu jumladan xrizotil asbest standartlashtirilgan:

ish joylari havosida: maksimal bir martalik - 2 mg/m³ (asbest-sement changi uchun 6 mg/m³), o'rtacha smenada - 0,5 mg/m³ (asbest-sement, asbest-bakelit va asbest uchun 4 mg/m³) -rezina chang);

aholi punktlari havosida (chang tarkibidagi xrizotil-asbest miqdori 10% gacha): o'rtacha kunlik 1 ml ga 0,06 tolalar.

Tarkibida xrizotil asbest bo'lgan mahsulotlar AQSH, Kanada, Xitoy, Braziliya, Meksika, Kolumbiya, Xitoy, Vetnam, Hindiston, Pokiston, Eron, Tailand, Indoneziya, MDH mamlakatlarida ishlab chiqariladi.

Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 1998-yil 31-iyuldagi 869-sonli "Rossiya Federatsiyasining xrizotil asbestdan foydalanish masalasi bo'yicha pozitsiyasi to'g'risida" gi qarori, unda "bir qator mamlakatlarda qabul qilingan asbest taqiqlari. asosan amfibol guruhiga kiruvchi asbestdan foydalanish natijasida yuzaga keladigan asbest bilan bog'liq kasalliklar to'g'risidagi tibbiy-biologik va statistik ma'lumotlarga asoslanib, milliy ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlar, so'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlar natijalari va fan-texnika yutuqlari hisobga olinmaydi.

Xorijiy va rus olimlari tomonidan olib borilgan "Xrizotil va salomatlik" muammosi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar natijalari xrizotildan xavfsiz, nazorat ostida foydalanish imkoniyatini tasdiqlaydi.

Tadqiqotlarda shuningdek, xrizotilning saraton paydo bo'lishiga ta'siri tadqiqotlarda kam aks ettirilganligini tan oladi, ammo uni ishlatish hali ham istisno qilinishi kerak. Azbest tolali bo'lmagan materiallar - plastiklashtirilmagan polivinilxlorid (nPVC) va metall plitalar bilan almashtirishni taklif qiladi, chunki xrizotilning tolali analoglari xrizotilning o'zidan kam zararli emas. Biroq, bunday tom yopish materiallarini ishlab chiqarish ancha ko'p energiya talab qiladi (asbest-sement plitalarini ishlab chiqarishda energiya ulushi 6% dan ko'p emas), yakuniy mahsulot narxi esa uch baravar yuqori. Shifernikiga qaraganda.

Amfibol asbestini o‘z ichiga olgan shifer ilgari Evropa Ittifoqi mamlakatlarida ishlatilgan va keyinchalik amfibol asbest kanserogen bo‘lganligi sababli taqiqlangan. Kichik tolalar ko‘rinishidagi amfibol asbest kanserogendir va uzoq vaqt changli muhitda ishlaydigan odamlar uchun xavflidir va Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, mezoteliyoma, shuningdek saraton kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. O‘pka, halqum va tuxumdonlarda.

Asbest zahiralari ega bo‘lmagan va uning asosida qurilish materiallari ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo‘lmagan mamlakatlarda hozirgi vaqtda tarkibida amfibol asbest bo‘lgan materiallar xavfsiz bo‘lganlar bilan almashtirilmogda.

Xrizotil va uning o‘rnini bosuvchi moddalar

Shvetsariyalik toksikolog Devid M. Bernshteyn Kanada va AQSH konlaridan olingan xrizotilni tirik organizmdagi barqarorlik nuqtai nazaridan eng mashhur o‘rinbosar tolalar bilan taqqoslab o‘rgandi. U asbest tolalari o‘rnini bosadigan moddalar xrizotilga qaraganda ancha barqaror ekanligini aniqladi:

Agar xrizotil tanada butunlay parchalanadi va 15 kun ichida chiqariladi, keyin
 seramika tolasi - 60 kun ichida,
 aramid - 90 kungacha, va
 tsellyuloza - 1000 kundan ortiq.

UMUMIY XULOSALAR

1. Sanoat chiqindilari asosida tayyorlangan azbestsement buyumlari (shifer)ning

mustahkamligi uning suv o'tkazuvchanligi, strukturasining defektlari, to'ldiruvchilar va orasidagi kontaktning nozikligi, o'tirish va boshqa mikroyoriklarning mavjudligiga bog'liq bo'ladi. Suv o'tkazuvchanlik S/S nisbatining pasayishi va bir jinslilik oshgan sari o'sib boradi.

2. Sanoat chiqindilari asosida tayyorlangan azbestsement buyumlari tombob va issiqlik izolyatsiyalovchi qurilish materiallar ishlab chiqarish xom ashyo sifatida foydalanish mahsulot tannarxini sezilarli darajada kamaytirishga, tayyorlanadigan maxsulotning fizik-mexanik xossalari yaxshilanishiga, ko'p miqdordagi sanoat chiqindilarni kamaytirishga va bunday chiqindilar egallagan foydali yer maydonlarini kengayishiga, shu hududning ekologik holatini sezilarli darajada yaxshilashga imkon beradi.

3. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki sanoat chiqindilari asosida optimal tarkibda tayyorlangan azbest sement namunalari differensial-termogravimetrik usulda tahlil qilinganda namunalarni harorat ta'siridagi massa yo'qotishlari tovush izolyatsiy ko'rsatkichlari boshqa materiallarga nisbatan yuqoriligi aniqlandi.

4. Sanoat chiqindilari asosida tayyorlangan azbestsement buyumlarining issiqlik izolyatsiyalovchi fizik-mexanik xususiyatlari tadqiqotlar natijasi GOST talablariga mos kelishi, xususan ularning olovbardoshlilik va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari shu turdagi analoglarining o'xshash ko'rsatkichlariga nisbatan ijobiy ko'rsatkichlarini berdi.

5. Tadqiqotlar natijasida sanoat chiqindilari asosida tayyorlangan azbestsement (shifer) buyumlarining mustahkamligi va issiqlik izolyatsiyalovchi xossalari oshirishga olib keldi.

6. Sanoat chiqindilari asosida tayyorlangan azbestsement buyumlari (shifer)ning mustahkamlik ko'rsatkichlari, sovuqqa chidamliligi, zichligi va suvga singishi ko'rsatkichlari an'anaviy materiallar va buyumlarning o'xshash ko'rsatkichlaridan sezilardi darajada yuqori.

7. Sanoat chiqindilari asosida tayyorlangan azbestsement buyumlari an'anaviy materiallar va buyumlarning texnologik, iqtisodiy, ekologik, shuningdek energiya va resurslarni tejash masalasini hal qilish nuqtai nazaridan samarali hisoblanadi.

8. Sanoat chiqindilari asosida tayyorlangan azbestsement buyumlari tannarxi an'anaviy material (shifer) tannarxiga nisbatan 10 % ga arzonlashdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoev SH.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – Yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim- dagi ma'ruzasi.–T.:“O'zbekiston”, 2017–48 b.

2. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: “O'zbekiston”. – 2017.– 102b.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 fevraldagi «Qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4198-sonli qarori

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 maydagi “Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PQ-4335-sonli qarori

5. Қосимов Э. “Курилиш ашёлари”. Дарслик. Т.:«Мehnat».–2004,- 512 б.

6. Самифов Н.А. Строительные материалы и изделия. Учебник. Ташкент. Фан и технология. 2015 с.400.

7. Қосимов Э.У., Самифов Н.А. “Курилиш ашёларидан тажриба ишлари” Ўқув қўлланма. Т. 2014 й. -240 б.

8. Қосимов Э.У., Низомов Т.А. “Архитектура ашёшунослиги” Дарслик. Тошкент. “Чўлпон”. 2014й.- 510 б.

9. Qosimov E.U., Akbarov M.O. “Pardozbop qurilish ashyolari”. Toshkent. O'zbekiston. 2005. -300 b.

10. Мироньчев А.В., Исследование пожарной опасности строительных материалов с помощью методов термического анализа, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, Санкт-Петербург - 2007

11. Кулигина Т.Н. Разработка строительных материалов на основе отходов асбестоцементного производства, диссертация, Иваново – 2007
12. Махмудова Н. Пардозлаш ва иссиқлик изоляция материаллари, ўқув қўлланма, Тошкент – 2010
13. Дворкин Л.И. Д 24 Строительные материалы из отходов промышленности: учебно-справочное пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 368 с. — (Строительство).
14. S.K.Duggal, B.E., M.E., Ph.D.Professor and Head Civil Engineering Department Motilal Nehru Institute of Technology Allahabad (U.P.), Building materials, NEW AGE INTERNATIONAL (P) LIMITED, PUBLISHERS.
15. Кривенко П.В. и др. “Строительное материаловедение”. Учебное пособие. Киев 2007 г.-380 б.
16. Samig’ov N. A., Samig’ova M.S. “Qurilish materiallari va buyumlari”. Darslik. Toshkent. “Mehnat”. 2004y.-310b.
17. Самиғов Н.А., Хасанова М.К., Зокиров Ж.С., Комилов Х.Х. “Курилиш материаллари фанидан мисол ва масалалар тўплами”. Ўқитувчи. 2005. -146 б.
18. Samig’ov N.A., Israilov D.X., Siddiqov I.I. “Bino, inshootlar va ularning yong`inga bardoshliligi”. Toshkent. Darslik. Tafakkur 2010. -257b.
19. Samig’ov N.A. “Bino va inshootlarni ta`mirlash materialshunosligi”. Toshkent. Darslik. Faylasuflar milliy jamiyati. 2011y. -399 b.
20. Қосимов Э.У. “Ўзбекистон курилиш ашёлари”. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2002й. -204 б.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000